

**ИҚТИДОРЛИ БОЛАЛАР ДИАГНОСТИКАСИ: МУАММО, ЕЧИМ ВА
ТАВСИЯЛАР**

А.И.Расулов

*Мирзо Улужбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети “Психология”
кафедраси ва Ўзбекистон халқаро исломишунослик академияси “Дин
психологияси ва педагогика” кафедраси профессори, психология фанлари
доктори*

Аннотация: *Мазкур мақолада иқтидор ва иқтидорли болалар муаммосининг назарий ва амалий масалалари хусусида сўз юритилган. Муаллиф мақолада иқтидор масаласининг тарихий аҳамияти, уни ўрганишга доир айрим ёндашулар, психодиагностик имкониятларини ёритишган. Мақолада иқтидорли болалар билан боғлиқ психодиагностик муаммолар ҳамда уларнинг ечимини топиш юзасидан айрим тавсиялар тақдим қилинган. Шунингдек, таълим муассасалари психологлари, педагоглар ва ота-оналар учун иқтидорли болаларнинг интеллектуал типларини аниқлаш учун мўлжалланган анкета услубий кўрсатма сифатида ҳавола этилган.*

Калит сўзлар: *иқтидор, интеллект, иқтидорли бола, иқтидор хусусиятлари, психодиагностика, анкета.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются теоретические и практические вопросы одаренных и одаренных детей. В статье автор описывает историческую значимость таланта, некоторые подходы к его изучению и психодиагностические возможности. В статье приводятся некоторые советы по решению психодиагностических проблем с одаренными детьми и способы их решения. Анкета также используется в качестве*

руководства для психологов образовательных учреждений, учителей и родителей для выявления интеллектуальных типов одаренных детей.

Ключевые слова: *одаренность, интеллект, одаренный ребенок, особенности одаренности, психодиагностика, опросник.*

Resume: *This article discusses the theoretical and practical issues of gifted and gifted children. In the article, the author describes the historical significance of talent, some approaches to its study and psychodiagnostic opportunities. The article provides some tips for solving psychodiagnostic problems with gifted children and how to solve them. The questionnaire is also used as a guide for educational psychologists, teachers and parents to identify the intellectual types of gifted children.*

Keywords: *giftedness, intelligence, gifted child, features of giftedness, psychodiagnostics, questionnaire.*

Инсоният ўзининг ижтимоий тараққиёт жараёни давомида интеллект, зеҳн ёки ижод маҳсули бўлган ғоя ҳам мулк эканлигини аниқ ва равшан англаб етди. Интеллектуал мулк деб аталадиган бу бойлик, турли соҳаларнинг ҳар хил кўринишларида ўз ифодасини топмасин, бу жамият тараққиётининг асосий омили, маънавий ва моддий бойлигидир. Инсоният ва жамият тараққиётига ўз ҳиссасини қўшишга қодир асосий бойлик эгаси, интеллект мулк соҳиби, ақл-заковати чексиз, ривожланиш имкониятига эга бўлган мукамал шахс ўзининг тафаккури билан ижод қилади, турли кашфиётларни яратади.

Шу сабабли бугунги кунда ахлоқан соф, мантиқий тафаккури кучли, ақлий маданияти юқори бўлган ўқувчиларга эътиборни кучайтириш, уларни махсус ўқитиш ва ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш мақсадга мувофиқдир. Келажак авлод, жамият тақдирини айнан шундай иқтидорли, зукко фарзандлар белгилайди. Шундай экан, таълим муассасалари ўқувчилари орасидан асосли равишда иқтидорлиларини танлаб, уларни лаёқати, қобилияти ва қизиқиш

йўналишларига қараб у ёки бу соҳага, касб-хунарга тўғри йўналтириш таълим тизими мутахассисларининг олдида турган энг асосий вазифалардан биридир.

Бу айниқса, умум ўрта таълим мактабларида ишлаш жараёнида бошқа болалардан ўзининг у ёки бу шахсий сифатлари билан ажралиб турадиган яққол кўринади. Булардан бири иқтидорли болаларни саралаш, улар билан ишлаш, қизиқишлари, қобилиятларини ўрганиш, иқтидорлиликни ривожлантиришдир.

Ўз навбатида иқтидорли болалар муаммоси мамлакатимизда ҳам ҳукумат томонидан алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ҳар йили иқтидорли ёшларнинг турли фаолият йўналишлари бўйича танловлари ва ғолибларни рағбатлантириш чора-тадбирлари кенг йўлга қўйилган¹. Аммо, таълим тизимида иқтидорли болаларни саралаш ва уларнинг билим олишларини тўғри ташкил этишда ечимини топиши керак бўлган муаммолар ҳали талайгина. Бу муаммоларни бартараф этиш учун энг аввало ҳар бир педагог, ота-она ва тарбиячи боладаги истеъдодни кўра билиши ва уни ҳис эта олиши лозим. Бунинг учун эса улар "иқтидорли" боланинг индивидуал психологик ва физиологик хусусиятлари ҳақида умумий маълумотга ёки тасаввурга эга бўлишлари шарт.

Шу ўринда таълим муассасаларида билим олишга интилаётган иқтидорли болалар билан олиб борилиши лозим бўлган ишлар ҳақида қисқача тўхталишдан олдин уларга хос бўлган баъзи бир психологик-физиологик хусусиятларни кўрсатиб ўтиш лозим.

Иқтидорли болаларнинг ўзига хослиги: Иқтидорнинг илк кўриниши боланинг ёшлик чоғиданоқ намоён бўла бошлайди. Бу болада нутқнинг эрта

¹ Ўзбекистон иқтидорли ёшларини тақдирлаш ва моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори /Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами .

пайдо бўлиши ва жуда кўп бўлган луғат бойлигидир. Улар теваарак-атрофда содир бўлаётган воқеликларга қизиқувчан бўладилар. Мутахассисларнинг эътироф этишича, истеъдодли болаларнинг хотиралари жуда яхши ривожланган бўлиб, уларда узоқ муддатгача бўлиб ўтган воқеа-ҳодисаларни, кўрган-билган нарсаларини эслаб қолиш ва керак пайтда уни яна қайта хотирада тиклаш имкониятлари кенгдир.

Иктидорнинг намоён бўлишинг учта ўзаро алоқадорликда бўлган жиҳатлари бор: билимларни ривожланишини таъминлашдаги устуворлик, психологик ривожланиш ва физиологик сифатлар.

Билиш жараёнлари: бир вақтнинг ўзида бир неча иш билан машғул бўлиш, қизиқувчанлик даражасининг кенглиги, кучли хотира ва диққатни бир жойга тўплай олиш имкониятининг мзвжудлиги.

Психологик ривожланиш: хаёлнинг ўта ривожланганлиги, ҳиссиётларда реаликка мойилликнинг кучлилиги, ҳазил ҳиссининг мавжудлиги, ҳар қандай топшириқларни ечишга ҳаракат қилишлик, баъзида кўрқув ҳолатини ошириб юборишлик ҳамда эгоцентризмнинг кучлилии.

Физиологик сифатлар: иктидорлиларда икки хил стереотип мавжуд: бири озгин, кичкина, нимжон ёки унинг акси. Улар жуда кам ухлашга мойилдирлар.

Ўрта мактабларда таълим олаётган иктидорли болаларнинг тенгдошларидан ажарлиб турувчи қуйидаги хусусиятлари ҳам мавжуд:

- умумий интеллектуал қобиляятлар;
- махсус академик қобиляятлар;
- ижодий ёки маҳсулдор тафаккур;
- етакчилик қобиляятлари;
- санъатнинг визуал ва ижрочилик турларига қобиляятлари;

– психомотор қобилиятлар.

Ушбу хусусиятларга эга бўлган болаларни иқтидор эгалари сифатида баҳолаш мумкин. Аслида иқтидор масаласи узок тарихий аҳамиятга молик муаммо бўлганлиги сабабли, уни тадқиқ этиш борасидаги изланишларнинг хилма хилликка дуч келинади. Психология фанида иқтидор масаласи шахснинг индивидуал хусусиятлари нуқтаи назаридан талқин этилади. Унга кўра грек файласуфи Афлотун ҳам “табиатан бир бирига мутлақо ўхшайдиган инсонни топиш қийин, улар табиий инъом этилишига кўра бир биридан тафовутланиши, улардан бири фаолиятнинг алоҳида тури бўйича фойдали бўлса, бошқаси эса бошқа бир жиҳати билан устувор эга” лигини қайд этган². Бундан кўринадики, қобилият ва иқтидор масаласи айни дамда ўрганилаётган муаммо эмас. Шундай бўлса-да, иқтидорли болалар муаммосига замонавий ёндашув унинг ўзига хос жиҳатларини илмий тадқиқ этишга, табиатини очиш ва ривожлантиришнинг муҳим усулларини ишлаб чиқишга зарурат туғдирмоқда. Иқтидорнинг узок тарихий ўрганиш асосида турли хил ёндашувларнинг вужудга келганлигини кўриш мумкин. Энг асосий масала сифатида ақлий қобилиятни ўлчаш воситаларини яратишга қаратилган. Натижада ақлий ёшни аниқлаш (А.Бине, Т.Симон) тестлари, интеллектуаллик коэффициенти (IQ, В.Штерн), Стэнфорд университети ходимлари томонидан иқтидорни ўлчаш учун мўлжалланган ақлий тараққиётни баҳолаш тести (Стэнфорд-Бине шкаласи) ва Дж.Равеннинг “Прогрессив матрицалари” тести шакллантирилди.

Жаҳон психологиясида иқтидорни турли ўлчаш мезонларига ажратилганлиги кузатилади. Тадқиқотчилар болаларнинг интеллектуаллик (зеҳн) даражаси ва ижодий имкониятлари иқтидорнинг асосий мезонлари сифатида қайд этдилар. Мазкур мезонларга мувофиқ қатор тадқиқотчилар иқтидорнинг

² Платон. Сочинения: В 3 т. — М., 1971.

интеллектуаллик даражаси сифатида ўлчаш воситаларини (тест) яратдилар³. Д.Векслер томонидан яратилган интеллектуаллик даражасини ўлчаш тестида “умумий саводхонлик”, “тушуниш”, “арифметик ҳисоблаш”, “ўхшашлигини топиш”, “рақамларни эсга олиб қолиш”, “лўғат бойлиги”, “шифрлаштириш”, “етишмайдиган қисмларни топиш”, “Косс кубиклари”, “суратлар кетма-кетлиги”, “фигураларни ясаш” каби 11 та баҳолаш мезонлари мавжуд.

Р.Амтхауэрнинг интеллектуаллик даражаси ўлчаш тести эса вербал (сўзли), математик ҳисоблаш, фазовий ва мнемик (хотира) хусусиятларини баҳоловчи мантиқий саралаш, умумий хусусиятларини аниқлаш, анология (ўхшашлик), классификациялаш, санаш, сонлар қатори, фигураларни танлаш, кубиклар, диққат ва хотирани ўрганишга йўналтирилган 9 та субтест (алоҳида хусусиятни баҳолашга мўлжалланган ва мустақил тест қисми)лардан иборат.

Р.Б.Кеттелл эса интеллектуалликни инсон ҳаётининг барча босқичларида шаклланадиган (криссталлашган) ва маданий муҳит таъсирига боғлиқ бўлмаган “соф” (флюидлашган) интеллектга ажратган. Шунга мувофиқ, “соф” интеллектни ўлчашга йўналтирилган “Маданий муҳит таъсиридан холи интеллектни ўрганиш тести” шакллантирилди. Бу тест психологик тадқиқот ва амалиётда кенг қўлланиб келинмоқда.

Иқтидор - ижодий имконият кўрсаткичи сифатида ҳам алоҳида мезонлар ажратилган. Ушбу йўналишда болаларнинг ижодий имкониятларини баҳолашга мўлжалланган америкалик олим Е.П.Торренс тестини мисол сифатида келтириш мумкин. Е.П. Торренснинг “Ижодий тафаккур тести” 1990 йилларда 32 тилда таржима қилиниб, 2000 ортиқ тадқиқолардан татбиқ қилинган. Е.П.Торренс

³ Щербанова Е. И. Психологическая диагностика одаренности школьников: проблемы, методы, результаты исследований и практики. — М.:Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. - 368 с

ижодкорлик (креативлик)ни муаммони ечиш, муаммога нисбатан сезгирликни пайдо бўлиши, муаммони аниқлаш ва уни хусусиятларини ўзлаштириш, муаммони ечиш йўллари тахмин қилиш, уларни текшириш, ўзгаришлар ёки янглишишларни аниқлаш, ечимни топиш учун янги тахминларни илгари суриш, ечимни топиш, уни талқин қилиш ва натижаларни маълум қилишдан иборат жараён сифатида қарайди. У томонидан яратилган тест ҳам ушбу ғояга асосан ишлаб чиқилган. Тест 5-6 ёшли болалардан бошлаб, юқори синф ўқувчиларнинг креативлик хусусиятларини аниқлашга хизмат қилади. Тест болаларнинг креативлик хусусиятлари аниқлашга йўналтирилган “Суратни чизинг”, “Фигураларни яқунланг”, “Такрорланувчи чизиқлар” субтестларидан иборат. Субтестлар болалар креативлигининг “маҳсулдорлиги” (боланинг ижодий маҳсулдорлик даражаси), “оригиналлиги” (ижодий фаолият натижасининг ноёблиги, ўзига хослиги), “ишлаб чиқилганлик” (ўйлаб топилган ғоянинг майда деталларигача ишлаб чиқилганлиги), “ғоялар қарама-қаршилиги” (ғояларнинг хилма хиллиги ва кашф қилинган янгиликни узоқ вақт давомида сақлаш қобилияти, оригинал ғояни яратиш) каби мезонлар бўйича баҳолайди⁴.

Иқтидорли болалар диагностикаси соҳасида қўлланилаётган усулларнинг хилма хиллигини яққол намунаси буюк инсонлар ҳаётини тадқиқ этишнинг биография методидир. Ушбу йўналишда Гарвард университети профессори Г.Гарднер буюк инсонларнинг биографиясини ўрганиш асосида фаолият йўналишига кўра интеллект типларини ажратган ва махсус тадқиқ этиш анкетасини шакллантирган⁵:

– мантиқий-математик интеллект-табиий ва математик (А.Эйнштейн)

⁴ Torrance E. P. The nature of creativity as manifest in its testing // The nature of creativity. Contemporary psychological perspectives. R. J. Sternberg (Eds.). — Cambridge, 1988. - P. 43-75.

⁵ Gardner H. Frames of mind: the theory of multiple intelligences. — N Y-Basic Books, 1983.

- визуал-фазовий интеллект- геометрия, рассом, ҳайкалтарош, архитектура, топография, шахмат (П. Пикассо);
- вербал ёки лингвистик интеллект-ёзувчилар, шоирлар, ораторлар (Т.Элиот);
- тана-кинестетик интеллект- рақс, пантомима, спорт, хирургия (М. Грэхэм, М. Марсо);
- мусиқий интеллект-бастакорлар, мусиқачилар, раққослар, ашулачилар (И. Стравинский);
- эмоционал ёки шахслараро интеллект-лидерлар, дипломатлар, педагоглар (М.Ганди);
- экзистенциал ёки маънавий интеллект- психологлар, психиатрлар (З.Фрейд).

Ушбу интеллект типлари болаларнинг фаолият йўналишига кўра ақлий қобилиятларини ифодалайди. Муаллиф ўзи илгари сурган ғоя асосида интеллектуаллик типларини аниқлашга мўлжалланган анкета ишлаб чиқди. Уни маълум тафсилоти куйида келтирилади.

Г.Гарднер томонидан ишлаб чиқилган “Интеллет типлари” анкетаси билан таништириш орқали таълим муассаса психологлари, педагоглари ва ота-оналар учун психологик-услугий ёрдам кўрсатиш имкони туғилди.

Юқорида келтирилган мулоҳазалар реал воқеликда амалга оширилган ва мавжуд хорижий тажрибаларнинг натижаси саналади. Бугунги кунда маҳаллий шароитмизда иқтидор болалар ишлаш билан боғлиқ қандай муаммолар мавжуд? Мавжуд имкониятлар ва ҳолатларни кузатиш асосида иқтидорли болалар билан ишлаш ва уларни саралаш масаласи бўйича куйидаги муаммоларга дуч келинади:

– иқтидорли болалар комплекс муаммо эканлигини эътибордан четда қолаётганлиги;

– иқтидор тўғрисида кўп мулоҳаза юритилади, аммо уни амалий ўрганиш бўйича аниқ чора-тадбирлар жуда кам;

– иқтидорли болаларни баҳолаш мезонларига аниқлик киритиш зарурати мавжуд

– маҳаллий муҳитга мос методикаларнинг мавжуд эмаслиги;

– таълим муассасаси психологлари учун иқтидорли болалар билан ишлашга мўлжалланган аниқ дастур, услубий кўрсатма ва қўлланмаларнинг мавжуд эмаслиги.

Мазкур муаммоларни ечимини топиш ва иқтидорли болалар билан ишлаш учун қуйидагиларни эътиборга олиш мақсадга мувофиқдир:

– ҳар бир боладаги қобилият ўзига хос такрорланмасдир. Улар турли нарсаларга қизиқишлари мумкин. Оддий мактабда мусиқага қобилияти бор ўқувчини ҳам ажрата олмаслик мумкин. Баъзи бир бола эса юқори интеллект билан ажралиб туради, лекин бу боланинг ўзини баҳолаш мезони жуда паст бўлиши мумкин. Асосли равишда ҳар бир боланинг кучли ва кучсиз томонлари ўрганилгандан сўнг улар билан ишлаш режаси тузилиши лозим;

– иқтидорли болалар ўзларига нисбатан жуда талабчан ва танқидчан бўладилар. Қариндошларининг таъсири истеъдодли болалар учун жуда муҳимдир, улар яқинларининг фикрини инобатга оладилар. Юқори интеллект ва жисмоний ривожланишнинг мос келмаслиги болада ноқулайликни вужудга келтириши мумкин;

– иқтидорли болаларнинг ривожланиши ва камол топишида оиланинг ўрни жуда каттадир. Агар оила, таълим муассаса ўзаро доимий алоқада бўлса, бу энг яхши натижани бериши мумкин;

– иқтидорли болалар учун турли хил иш режаларини уларнинг қизиқишлари ва эҳтиёжларини инобатга олган ҳолда тузиш лозим;

– иқтидорли болалар оддий болалар билан ўқиган тақдирда ҳам, уларга истеъдодли бошқа болалар билан мулоқот қилиш имкониятини яратиш керак бўлади;

– иқтидорли болаларни ўқитиш учун тузилган режани шу соҳадан хабардор бўлган раҳбарнинг ўзи назорат қилган тақдирдагина самара бериши мумкин;

– доимий фаолиятдаги системанинг яхши режалаштирилган намунали дастурини ишлаб чиқиш ва бунда ота-онанинг ўрнини ҳам таъкидлаб ўтиш зарур;

– оптимал дастур боланинг бир босқичдан иккинчи босқичга ўтишини таъминлаши зарур.

– дастур қатъиятлилик ва мақсадга интилишни ривожлантириши керак. IQ юқори бўлиши жуда катта аҳамиятга эга эмас. Мақсадга интилиш ва бошлаган ишини охиригача етказиш муҳимдир;

– дастурнинг асосий мақсадларидан бири ижодий қобилиятни ривожлантиришга қаратилганлигидир.

– иқтидорли болалар билан ишлашда тажрибали, талантли тарбиячи, ўқитувчиларни жалб қилиш мақсадга мувофиқдир. Бундай мутахассислар мактабгача таълим муассасаларига, мактабга, касб-ҳунар коллежига ва ота-оналарга ҳам жуда зарурдир.

Фикримизни хулоса қилиб айтадиган бўлсак, иқтидорли болаларни аниқлаш жуда мураккаб масала, чунки бу жараён бир қатор психологик, педагогик ва ижтимоий шарт-шароитларни амалга оширишни талаб қилади. Булар мунтазам аниқ мақсадга йўналтирилган ҳолда иш олиб бориш, иқтидорли ўқувчилар билан ишлашнинг яхлитлиги, иқтидорликни рағбатлантириш, иқтидорли болалар билан ишлашда ўқитувчилар фаолиятини қўллаб -

қувватлаш, мактаб ва ота-оналар ҳамкорлиги, ўқитувчиларнинг иқтидорли болалар билан ишлашда етарли билим ва кўникмаларга эга бўлишидан иборат.

Шунингдек, иқтидорли болаларни аниқлашда куйидагиларга эътибор бериш лозим:

– иқтидорли болаларни баҳолашни (қобилиятлари қай даражада эканлиги, айниқса, қайси қобилиятлар юқорилигини) комплекс равишда амалга ошириш ва уларни ўлчовчи маҳаллий муҳитга мос психодиагностик ўлчаш воситаларини жорий этиш лозим;

– иқтидорли болаларни аниқлаш узоқ давом этадиган жараён дир, шунда олинган натижалар объектив бўлади;

– иқтидорни аниқлашда психотренинг машғулотлари (болани текширишдан олдин ундаги стресс ҳолатини йўқотиш, болани руҳий тайёрлаш) самарали натижа беради.

– иқтидорли болаларнинг имконият даражасини аниқлашда сунъийлик билан чекланиб қолмай, сунъийдан олинган натижани реал ҳаётда қўллаш керак;

– иқтидорли болаларни аниқлашда турли мутахассислар (психолог, педагог, физиолог, ота-она, тенгдошлари)нинг берган баҳоси алоҳида аҳамиятга эга.

– боладаги иқтидорни аниқлашда боланинг ўзига берган баҳоси ҳам алоҳида аҳамиятга эга.

Иқтидорли болалар муаммоси ягона мақола ёки тадқиқот иши билан хулосаланадиган муаммолардан эмас. Иқтидорли болаларни саралаш, уларни камол топтириш жамият, мутахассислар ва унга масъул бўлган ҳар бир шахсда доимо масъулият талаб қиладиган ҳамда муттасил амалий тадбирлар олиб борилганда ўз ечимини топадиган муаммодир.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон иқтидорли ёшларини тақдирлаш ва моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори /Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами.
2. Платон. Сочинения: В 3 т. — М., 1971.
3. Щербанова Е. И. Психологическая диагностика одаренности школьников: проблемы, методы, результаты исследований и практики. — М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. - 368 с.
4. Torrance E. P. The nature of creativity as manifest in its testing // The nature of creativity. Contemporary psychological perspectives. R. J. Sternberg (Eds.). — Cambridge, 1988. - P. 43-75.
5. Gardner H. Frames of mind: the theory of multiple intelligences. — N Y-Basic Books, 1983.